

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОДОРОДА НА СВОЙСТВА МЕТАЛЛА СВАРНОГО ШВА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА

¹ Дуняшин Н.С., проф., д.т.н., ¹Худоёров С.С., доц., PhD,
²Гальперин Л.В., доц., PhD,

¹Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

²ООО «PO‘LAT-QUVURSERVIS», Узбекистан

Ведущие ученые мира изучили металлургические процессы при формировании литой структуры сварного шва по своему характеру и кинетике значительно отличающиеся от подобных процессов в большой металлургии, где они протекают в течение длительного времени и достигают равновесного состояния [1].

Отличительные особенности данных процессов: небольшая масса расплавленного металла; краткое время существования металла в жидком состоянии; высокая скорость нагрева; существенное различие температур в разных частях сварочной ванны; мгновенное протекание всех стадий металлургического процесса (раскисления, легирования, рафинирования и др.) [2]

Отмеченные выше особенности ускоряют реакции взаимодействия всех фаз ванны расплавленного металла (газовой, шлаковой и металлической) за счет высокой температуры, развитой удельной поверхности капель расплавленного металла и поступления в реакционную зону новых порций непрореагировавших веществ. Однако вследствие малого объема и быстрого охлаждения жидкого металла протекающие реакции не успевают завершиться и не достигают равновесного состояния. Более того в ряде случаев реакции взаимодействия фаз могут идти в противоположных направлениях [3].

Предупреждение пористости швов. Является важнейшей проблемой дуговой сварки. Причиной пористости при сварке является в основном присутствие водорода, который диффундирует в газовый пузырек из жидкого и закристаллизовавшегося металла. Введение раскислителей во флюс и сварочную ванну тормозит десорбцию водорода из ванны, удлиняя процесс дегазации. Эффективным средством предотвращения пористости в этом случае является интенсификация процесса газовыделения. Вязкость сварочного шлака существенного влияния на стойкость швов против образования пор не оказывает.

На кафедре «Технологические машины и оборудование» Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова в рамках хозяйственного договора №1/22 «Исследование и разработка состава керамических флюсов для автоматической дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей» ведутся научно-исследовательские работы по снижению содержания водорода в литом металле сварных соединений путем изъятия из покрытия веществ, содержащих кристаллизационную влагу, выбора композиций флюса, обеспечивающих связывание водорода в дуге фтором либо снижения его парциального давления, улучшения защитных свойств шлаков.

Источником водорода в основном является попадающая в зону дуги влага. Пары воды, образующиеся в процессе сварки при высоких температурах, диссоциируют с образованием молекул кислорода и водорода. Таким образом, водород присутствует в газовой фазе и в молекулярном виде, и в атомарном. При контакте с расплавленным металлом водород растворяется в нем. Его растворимость зависит от парциального давления, температуры и агрегатного состояния металла. При температуре до 100-200°C водород в железе практически

нерастворим. Растворению водорода в металле капель и сварочной ванны препятствует связывание его кислородом и фтором. Для этого в состав флюсов вводят плавиновый шпат, который позволяет активизировать реакции связывания водорода во фтористое соединение, химически прочное и не растворимое в расплавленном металле.

Наличие щелочноземельных элементов во флюсе препятствует образованию и способствует увеличению содержания водорода в металле шва, за счет связывания фтора в устойчивые химические соединения. Введение во флюс карбонатов или высших оксидов марганца и железа приводит к снижению парциального давления водорода в атмосфере дуги и содержания водорода в металле шва. Также на растворимость водорода в металле может оказывать влияние легирующие элементы, однако заметно оно проявляется только при высоких концентрациях данных элементов. Так, например, титан, цирконий, ванадий повышают растворимость водорода в металле, а углерод, кремний и алюминий – понижают ее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дунышин Н.С., Гальперин Л.В. К вопросу влияния водорода на свойства наплавленного металла при автоматической дуговой сварке под слоем флюса// Материалы международной научной и научно-технической конференции «Практические и инновационные научные исследования : актуальные проблемы, достижения и новшества» – Ташкент:ТГТУ, 6 декабрь 2021г. – с.283-283

2. Khudoyorov S.S., Galperin L.V., Dunyashin N.S., Payazov M.M. Mineral resources of the Republic of Uzbekistan for the production of ceramic flux// International Journal Of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – India, 2021. – Vol.8, № 11 (November). – pp. 18617 – 18622

3. Khudoyorov S.S., Galperin L.V., Dunyashin N.S., Payazov M.M., Rakhmatullaeva N.Z, Investigation of the interaction of molten metal with nitrogen and hydrogen in the development of the composition of ceramic fluxes for automatic arc welding of low-carbon and low-alloy steels// International Journal Of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – India, 2021. – Vol.8, № 12 (December). – pp. 18716 – 18720